

BOGOTÁ D.C., 06 de diciembre 2024

[B.FC.1-024-12]

¿Por qué aumenta la incidencia de eventos cardíacos durante las vacaciones y como evitarlos?

INTRODUCCIÓN

La temporada de vacaciones, aunque llena de alegría y celebración, también trae consigo un riesgo oculto para la salud cardiovascular. Durante esta época, los eventos cardíacos y las complicaciones relacionadas son más comunes, con un aumento de hospitalizaciones y muertes (1). El esfuerzo físico, los cambios en los hábitos y el estrés mental son factores desencadenantes habituales del infarto de miocardio, que son especialmente relevantes durante las vacaciones (2). Asimismo, se ha evidenciado que los retrasos en la atención médica durante esta temporada empeoran el desenlace de las enfermedades isquémicas (3).

Comprender los factores que aumentan los riesgos para la salud cardíaca durante la temporada navideña y tomar medidas preventivas, puede reducir significativamente las probabilidades de sufrir un evento cardíaco. En esta comunicación, describiremos los riesgos y ofreceremos consejos prácticos para ayudar a proteger la salud cardiovascular y garantizar que se pueda disfrutar de una temporada navideña segura y saludable.

CONTENIDO

La cardiopatía isquémica, aunque está disminuyendo en los países de altos ingresos, sigue siendo la principal causa mundial de morbilidad y mortalidad. En Colombia en 2019 fue reportada como la primera causa de muerte, acumulando el 16% de todas las causas (4). La aparición de los eventos coronarios está determinada por factores de riesgo modificables y no modificables, con desencadenantes externos como el estrés emocional, el esfuerzo físico, el clima frío y la contaminación del aire (5).

Se ha reportado que la aparición de eventos coronarios aumenta un 25% durante la temporada navideña, y las muertes relacionadas con eventos cardiovasculares aumentan un 40%, lo que convierte a diciembre en el mes más mortal para las víctimas de eventos cardíacos (2,6). Este fenómeno, a menudo denominado "síndrome del corazón de las fiestas", está influenciado en gran medida por el estrés emocional, los hábitos poco saludables y los factores estacionales (6). Los efectos fisiológicos de despertarse, realizar actividad física o experimentar estrés producen aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la producción de catecolaminas, lo cual eleva

la demanda de oxígeno del miocardio y puede provocar complicaciones peligrosas, como rotura de la placa de aterosclerosis y trombosis (7). Asimismo, los desencadenantes clínicos del infarto de miocardio incluyen también actividades habituales en las vacaciones, como comer en exceso, fumar, consumir bebidas alcohólicas y la exposición a condiciones climáticas extremas (2).

Un estudio, que realizó seguimiento a pacientes por 16 años, encontró un mayor riesgo de infarto de miocardio durante las vacaciones de Navidad, Año Nuevo y de verano, especialmente en navidad, entre los mayores de 75 años o aquellos con diabetes o enfermedad coronaria. Sin embargo, no reportó un aumento similar del riesgo durante la Pascua o la celebración de eventos deportivos de interés nacional o mundial. En este estudio se evidenció que el riesgo de infarto de miocardio fue constante en todos los géneros, aunque se observó mayor riesgo en los hombres durante el solsticio de verano. Además, el estudio demostró que los pacientes mayores y aquellos con afecciones preexistentes, como diabetes y enfermedad arterial coronaria, son más vulnerables a los desencadenantes de infarto de miocardio durante las vacaciones. El estudio sugiere que las actividades de las vacaciones, en particular las que implican una mayor demanda de oxígeno, pueden desencadenar infarto de miocardio, especialmente en pacientes mayores y más enfermos. Sin embargo, se necesita más investigación, en particular con respecto al rol de los medicamentos y los mecanismos detrás de estos desencadenantes a corto plazo (1).

Otras investigaciones han reportado que los pacientes que experimentaron infarto de miocardio durante la Navidad informaron niveles más altos de estrés, depresión y preocupación en comparación con un grupo de control (6). De igual manera se ha descrito que el estrés emocional, especialmente la ansiedad, la tristeza y la soledad, puede ser un factor clave que precede al infarto de miocardio. Las personas mayores y con comorbilidades son más vulnerables a esto durante las vacaciones. Por otra parte, aunque se han evidenciado niveles de actividad física más bajos entre los pacientes con infarto de miocardio, el esfuerzo físico no se identificó como un desencadenante importante (5,6).

En cuanto al consumo de alimentos, el cual se identificó como un factor de riesgo, más de un tercio de los pacientes con infarto de miocardio informan haber comido más de lo habitual en las 24 horas previas al infarto, con un aumento en el consumo de dulces. Sin embargo, estos patrones también se observaron en personas que no presentaron infarto de miocardio, lo que sugiere que el consumo de alimentos por sí solo puede no explicar por completo el aumento del riesgo cardiovascular durante la Navidad (1,2,5).

Por otra parte, se ha observado una disminución en la adherencia a los medicamentos durante las festividades y vacaciones, sumándose como un factor de riesgo en la aparición de eventos

cardiovasculares. Sin embargo, se requiere mayor investigación para poder determinar el impacto sobre el aumento de los eventos coronarios (5).

Adicionalmente, el retraso en la búsqueda de atención médica, junto con los tiempos de respuesta prolongados y los cambios en los horarios de atención, empeoran el pronóstico y aumentan las comorbilidades de los pacientes que experimentan eventos coronarios durante los fines de semana y vacaciones. Estos retrasos son principalmente causados por la disminución de personal, la menor disponibilidad de procedimientos y tiempos de respuesta más lentos, lo que resulta en peores resultados para los pacientes. Esto es similar al fenómeno observado los fines de semana, cuando la angiografía y la intervención coronarias percutánea son menos frecuentes, lo que contribuye a mayores tasas de mortalidad y complicaciones (3,8).

RECOMENDACIONES

Varios estudios han demostrado que ciertas medidas terapéuticas como: las técnicas de manejo del estrés, los betabloqueantes, la aspirina y las estatinas, pueden reducir el riesgo de infartos y mejorar la salud cardiovascular en general (5).

Una vez se conoce este aumento de riesgo cardiovascular en las fiestas decembrinas, se pueden implementar algunas medidas básicas para evitar este desenlace:

- **Evite el estrés, la ansiedad y la depresión:** Planee de antemano actividades que disfrute y le ayuden a mantener un buen estado de ánimo. Procure rodearse de personas que contribuyan a esto. Finalmente, acuda a técnicas de meditación y respiración profunda que le permitan mantenerse en calma y de buen ánimo. Se ha demostrado que factores estresores se relacionan con el riesgo cardiovascular (9).
- **Cuidar la alimentación:** Disfrute con moderación de los alimentos de estas fechas. Controle la ingesta de azúcares y grasas. Incluya frutas, verduras, proteínas magras y granos a las comidas decembrinas (10).
- **Moderar el consumo de alcohol:** Las bebidas alcohólicas no son buen aliado en estas festividades. Contribuyen a los estados depresivos y además implican una carga para las familias cuando se salen de control. Por si fuera poco, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares e interactúan con algunos medicamentos. Disfrútelas con moderación. (11).
- **No descuidar la medicación:** En caso de encontrarse en tratamiento farmacológico, especialmente para afecciones cardiovasculares, debe continuarse con normalidad con el régimen de dosificación. Alterarlo u olvidarlo puede tener consecuencias graves para la salud (12).
- **Dele tiempo a la actividad física:** Se recomienda realizar ejercicio regularmente, por ejemplo, caminar durante 30 min al día. La actividad física ayuda a mantener una presión arterial normal, disminuir los niveles de triglicéridos, mejorar su estado de ánimo y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares (13).

- **No le de espera a la atención médica:** en caso de presentar síntomas inusuales, como dolor en el pecho o dificultad para respirar, no dude en asistir al médico. La prevención y detección temprana son claves para evitar desenlaces fatales (3).

CONCLUSIÓN

Los factores que aumentan el riesgo cardiovascular durante las festividades, como el exceso de comida, alcohol y la disminución de la actividad física, desempeñan un papel importante en la aparición del infarto de miocardio, especialmente durante las festividades como Navidad y Año Nuevo. Además, el estrés emocional, particularmente en estos períodos, también contribuye de manera significativa a peores resultados en pacientes con infarto. A esto se suma el "efecto fin de semana" y el "efecto vacaciones", que se deben principalmente a retrasos en el tratamiento, la escasez de personal y tiempos de respuesta más lentos durante estos períodos, lo que puede llevar a un aumento en la mortalidad y complicaciones. Las poblaciones vulnerables, como los pacientes mayores y aquellos con comorbilidades, son especialmente susceptibles a estos efectos. Por lo tanto, es esencial preparar los sistemas de atención médica, promover acciones saludables durante estas fechas y priorizar el bienestar emocional en la prevención y tratamiento del infarto de miocardio.

Referencias:

1. Mohammad M A, Karlsson S, Haddad J, Cederberg B, Jernberg T, Lindahl B et al. Christmas, national holidays, sport events, and time factors as triggers of acute myocardial infarction: SWEDHEART observational study 1998-2013 *BMJ* 2018; 363 :k4811 doi:10.1136/bmj.k4811
2. National Institutes of Health. (2022, diciembre). *Why do heart attack rates increase during the holidays?* National Institutes of Health. <https://www.nih.org/nihd-news/2022/december/why-do-heart-attack-rates-increase-during-the-ho/>
3. Tang, L., Chen, P. F., Hu, X. Q., Shen, X. Q., Zhao, Y. S., Fang, Z. F., & Zhou, S. H. (2017). Effect of Chinese national holidays and weekends versus weekday admission on clinical outcomes in patients with STEMI undergoing primary PCI. *Journal of geriatric cardiology: JGC*, 14(10), 604.
4. DANE. (2019). *Anuario nacional de estadísticas vitales 2019* [PDF]. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/anuario-EEVV-2019/anuario-nacional-de-estadisticas-vitales-colombia-2019.pdf>
5. Olsson, A., Thorén, I., Mohammad, M. A., Rylance, R., Platonov, P. G., Sparv, D., & Erlinge, D. (2021). Christmas holiday triggers of myocardial infarction. *Scandinavian Cardiovascular Journal*, 55(6), 340-344.
6. Kloner, R. A. (2004). The “merry Christmas coronary” and “happy New Year heart attack” phenomenon. *Circulation*, 110(25), 3744-3745.
7. Fernandez-Ortiz, A., Villalobos, M. C. B., Garcia-Marquez, M., Sobrino, J. L. B., Fernandez-Perez, C., del Prado Gonzalez, N., ... & Somoza, F. J. E. (2022). The effect of weekends and public holidays on the care of acute coronary syndrome in the Spanish National Health System. *Revista Española de Cardiología (English Edition)*, 75(9), 756-762.
8. Mamas, M. A., & Bharadwaj, A. (2020). The weekend blues. *Polish Archives of Internal Medicine*, 130(11), 932-933.
9. Tawakol, A., Ishai, A., Takx, R. A. P., Figueroa, A. L., Ali, A., Kaiser, Y., Truong, Q. A., Solomon, C. J. E., Calcagno, C., Mani, V., Tang, C. Y., Mulder, W. J. M., Murrrough, J. W., Hoffmann, U., Nahrendorf, M., Shin, L. M., Fayad, Z. A., & Pitman, R. K. (2017). Relation between resting amygdalar activity and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study. *The Lancet*, 389(10070), 834-845. doi:10.1016/S0140-6736(16)31399-1.
10. Anand SS, Hawkes C, de Souza RJ, Mente A, Dehghan M, Nugent R, Zulyniak MA, Weis T, Bernstein AM, Krauss RM, Kromhout D, Jenkins DJA, Malik V, Martinez-Gonzalez MA,

Mozaffarian D, Yusuf S, Willett WC, Popkin BM. Food Consumption and its Impact on Cardiovascular Disease: Importance of Solutions Focused on the Globalized Food System: A Report From the Workshop Convened by the World Heart Federation. *J Am Coll Cardiol*. 2015 Oct 6;66(14):1590-1614. doi: 10.1016/j.jacc.2015.07.050. PMID: 26429085; PMCID: PMC4597475.

11. Piano MR. Alcohol's Effects on the Cardiovascular System. *Alcohol Res*. 2017;38(2):219-241. PMID: 28988575; PMCID: PMC5513687.
12. Garavalia L, Garavalia B, Spertus JA, Decker C. Exploring patients' reasons for discontinuance of heart medications. *J Cardiovasc Nurs*. 2009 Sep-Oct;24(5):371-9. doi: 10.1097/JCN.0b013e3181ae7b2a. PMID: 19707097; PMCID: PMC3351271.
13. Nystoriak MA, Bhatnagar A. Cardiovascular Effects and Benefits of Exercise. *Front Cardiovasc Med*. 2018 Sep 28;5:135. doi: 10.3389/fcvm.2018.00135. PMID: 30324108; PMCID: PMC6172294.